

O'ZBEK, NEMIS VA INGLIZ TILLARINI QIYOSIY O'RGANISH MASALALARIGA DOIR

Abdunazar Rahmonqulov

f.f.n., dotsent,

Abduhamid Sharipov, Gulnoza Azimova,

Xo'jand davlat universiteti.

Tojikiston Respublikasi.

ANNOTATSIYA:

Ona tili darslarini interfaol usullardan foydalangan holda tash-kil etish zamon talabidir. O'quvchilarni faollashtirish orqali ularda o'z fikr mulo-hazalarini shakllantirish va yuzaga chiqarish, o'zgalar hukmiga havola etish zaru-riyati, imkoniyati pay-do qilinadi. Maqolada O'zbek tili va nemis, ingliz tillarini qiyosiy o'rganish masalalariga doir fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: qiyosiy o'rganish, interfaol usul, shakl va mazmun uyg'unligi, lingvistik salohiyat.

ABSTRACT:

Organizing native language lessons using interactive methods is a requirement of the time. By activating students, they have the need and opportunity to form and express their own opinions, to submit to the judgment of others. The article presents ideas on the issues of comparative study of the Uzbek and Anglo German languages.

Keywords: comparative study, interactive method, harmony of form and content, linguistic potential.

Ona tili o'qitish, ona tili darslarini interfaol usullardan foydalangan holda tash-kil etish zamon talabidir. O'quvchilarni faollashtirish orqali ularda o'z fikru mulo-hazalarini shakllantirish va yuzaga chiqarish, o'zgalar hukmiga havola etish zaruri-yati, imkoniyati paydo qilinadi. Bu albatta, bolalarni umumiy rivojlantirib, tafakkur yuritish, savol-javoblarda ishtirok etishga undaydi. Zero, fikr yuritish orqali tafak-kurni o'stirish ona tili o'qitishning o'ziga xos prinsiplaridan biridir. Umuman ol-ganda faollik va faoliyat tashqi olamni va o'z-o'zlikni bilish va o'zgartish ehtiyoji inson ongi va tafakkuri bilan boshqarilib o'z-shaxsiyatini tako-millashtirib boradi-gan jarayondir. Tilni tizimli o'rganishga asoslangan ona tili o'qitish metodikasi ta-labalarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatish, ularning lug'at boyligini oshirish,

o'zgarlar nutqini tinglab va anglay olish, o'z fikrini aniq, ixcham ifodalash, so'z tanlash va uni o'rinli qo'llash, og'zaki va yozma nutq malakalarini shakllantirish, fikr ifodalashda shakl va mazmun uyg'un-ligiga, mantiqiy mukammallikka erish-ish, «talaba - ta'lim -o'qituvchi» munosabatlarini to'g'ri tashkil etish - bu omillar ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishga xizmat qiladi. Albatta, mantiqan shundayki, o'quvchi faoliyatini kuchaytirish uchun o'qituvchi o'zi faollashishi zarur bo'ladi. Bu fikr ona tili o'qituvchilariga ham to'la taalluqli bo'lib o'qituvchilarning o'zi o'quvchilar saviyasini hisobga olgan holda ta'lim texnologiyasini takomillashtirishi lozim ekanligini taqozo etadi³. Xalq ta'limi sohasidagi xalqaro ilmiy-amaliy tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatini, eng avvalo yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish hukumatimizning doimiy e'tiboridadir. Shu borada xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS va boshqa boshqa dasturloyihalarda ishtirok etishga kirishildi. Bu jarayon ona tili va adabiyot o'qi-tish bo'yicha ijodiy topshiriqlar, ko'rgazmali va tarqatmali vositalarni takomillashtirishni taqozo etmoqda. O'quvchilar tafakkurini o'stirishga ularning nutqini o'stirish orqali erishiladi. Nutq nafaqat tafakkur mahsuli, balki uni ifodalash, shakllantirish, rivojlantirish vositasi va manbai hamdir. Nutqqacha bo'lgan birinchi zina sifatida prof. Sh.Safarov tasavvurni rivojlantirish nazarda tutilishini qayd etadi⁴. Olim tashqi nutqning vujudga kelishini izohlar ekan uni "tasavvurga lisoniy libos berish" deb ta'riflaydi. Nutq albatta til birliklarining sintaksisda voqelanishi mahsulidir. Professor A.Berdialiyev sintaksisni tilning joni, harakatga keltiruvchi, nutqqa olib chiquvchi sohasi deb qaraydi. Til birliklari ma'no xususiyatlari nutqda voqelanadi, aniq tus oladi. Har bir lisoniy shaxs voqeilikda kechuvchi hodisalarni o'zicha idrok etadi, "ularning ma'lum makon va zamon hududida tasavvur qilib, hosil bo'lgan mantiqiy tasavvurga lisoniy libos beradi."(Sh.Safarov...) Ana shu lisoniy libos berish yo'llarini o'rgatishda o'quvchining idrok etishi kamol topadi deb ta'kidlaydi metodist olim Sh.Jamoldinovna. Hozirgi kunda o'qitish metodlari nihoyatda rang-barang bo'lib o'quvchi-larni fikrlashga, tasavvur etishga, nutq ijod etishga qaratilgandir. Shu maqsadda ijodiy izlanishni taqozo etuvchi muammoli ta'lim metodlariga murojaat qilinadi. Muammoli ta'limning zaif tomonlarini bartaraf etishda topshiriqli va reproduktiv mashklar majmuasi yordamga keladi. Bu muhim

³ Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиядова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси (Ўқув қўлланма), Тошкент : "Янги аср авлоди" 2006.

⁴ Сафаров Ш. Семантика. Тошкент : Ўзбекситон миллий энциклопедияси, 2013

omilni amalga oshirish jarayonida o'quvchi tafakkuri va xotirasi hisobga olinadi.. Topshiriqli ta'lim asosini o'quv topshiriqlari tashkil etadi.

O'quv topshiriqlari o'quv materialining o'zgartirilgan shaklda berilgan ko'rinishi bo'lib o'quvchining materialni ongli va faol o'zlashtirishini ta'minlaydi. Shu sababli topshiriqlar puxta o'ylashni, man-tiqiy ichillika amal qilishni talab etadi. Hozirgi davrda ona tili o'qi-tuvchilarining kasbiy tayyorgarligini zamon talablaridarasiga yetkazish, lingvistik salohiyatini shakllantirish, matniy yondashuv asosida o'quvchilarga matn tuzilishini o'rganishga ehtiyoj uyg'otish, matniy xatolarga yo'l qo'ymaslikka e'tibor berish, ularning asosiy sababi tegishli bilimlar berilmayotganligini his etgan holda tahlil mundarijasiga kiritish sari undashi lozim. Hozirgi davrda ona tili o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini zamon talablari darajasiga yetkazish, lingvistik salohiyatni shakllantirish, matniy yondashuv asosida o'quvchilarga matn tuzilishini o'rganishga ishtiyoq uyg'otish, matniy xatolarga e'tibor berish, ularning bosh sababi tegishli bilimlar berilmayotganligini his etgan holda tahlil mundarijasiga kiritish sari undashi lozim.⁵

O'rta maktab uchun mo'ljallangan darsliklarimizda o'quvchilar nutqini o'stirishga qaratilgan o'tilgan mavzuga doir so'z va iboralardan foydalanib gap tuzing, matn yarating kabi topshiriqlarga namuna berish va shu namuna asosida topshiriq ijrosini talab etish bizning fikrimizcha yetarli emas va bunday holat ko'pincha o'quvchilarimizning mavhum holatda qiynalib qolishiga olib keladi. Fikrimizcha, bunga qo'shimcha tarzda topshiriqni bajarish tartibi, modelini ham berish maqsadli va foydali bo'ladi. Garchi bizning nutq tuzishimiz (govorenie) ideya g'oyadan boshlanib shunga mos til birliklarini tanlash bilan davom etsada, biz mashg'ulotlar jarayonida nutqni grammatik shakllantirishga ham to'la e'tibor qaratamiz. Zero, grammatik me'yorlarni bilish, umuman, nutqda fikrni eng yuqori saviyada bayon etish imkonini vujudga keltirishini metodist olimlar ta'kidlaydilar. Gapning mazmunini shakllantiruvchi asosiy birliklar predikativ birliklar ekan grammatik tahlilda ham avval bosh bo'laklarni aniqlab olish, aniqrog'i avval kesimni aniqlash, so'ngra kesimdan so'roq berish yo'li bilan egani va yana so'roq berish yo'li bilan ishtirok eta-yotgan ikkinchi darajali bo'laklarni aniqlab borilishi to'g'ri tartib ekanini ta'kidlash joiz. O'zbek va nemis tilida berilgan misol-larni qiyoslash, ular-da ega va kesim joylashuvini kuzatib bir-biriga muvofiq kelguvchi va nomuvofiq

⁵ Мавлонова К. Она тили дарсларида матн тузилишини ўргатиш методикаси (ўзбек тили) педагогика фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент – 2023, 17-с.

tomonlarni qiyosan anglash imkonini beradi. O‘zbek tilida gapning to‘g‘ri so‘z tartibi qoidasi bo‘yicha avval ega va ega guruhi keladi va ikkinchi darajali bo‘laklardan so‘ng oxirida kesim keladi. Ikkinchi holatda avval hol bo‘lak keyin ega kelishi ham mumkindir. Nemis tili gaplarida to‘g‘ri tartibi qoidasi bo‘yicha avval ega, keyin kesim, keyin boshqa ikkinchi darajali bo‘laklar; teskari so‘z tartibi bo‘yicha esa avval hol bo‘lak, keyin kesim, bevosita undan so‘ng ega, keyin esa boshqa ikkinchi darajali bo‘laklar joylashadi. Bu qoida nemis tilida gap tuzilishi-ning asosiy xususiyatlaridan biridir va bunga nemis tilida nutq jarayonida qat’iy rioya qilinadi. O‘zbek tili sintaksis qoidalarida bunday qat’iylik kuzatilmaydi. Yuqoridagi fikrlar asosida shunday xulosa qilish mumkinki, turli til oilalariga mansub bo‘lgan tillarning gap qurilishida, uning gap bo‘laklari joylashish tartibida muayyan tipologik o‘xshashlik bilan birga keskin farqli holatlar ham kuzatiladi. Bu kabi misollarni qayta-qayta mashq qilish orqali gap tuzish malakasi mustahkamlanadi. Misol uchun: Berilgan so‘zlardan gap tuzing:
1. 1-sentyabrda, yangi, o‘quv yili, boshlanmoq, doimgidek.

1. Yangi o‘quv yili doimgidek 1-sentyabrda boshlanadi. Bu to‘g‘ri tartibda gap

qurish bo‘lib gap bo‘laklari joylashish modeli quyidagi tartibda:

/Aniqlovchi/ + ega + (tarz) holi + (payt) holi + kesim.

Ikkinchi bir tarzda

1-sentyabrda doimgidek yangi o‘quv yili boshlanadi.

Modeli: Hol (payt) + hol (tarz) + aniqlovchi + ega + kesim .

Uchinchi ko‘rinish

Doimgidek, yangi o‘quv yili 1- sentyabrda boshlanadi.

To‘rtinchi holat

Doimgidek, 1-sentyabrda yangi o‘quv yili boshlanadi.

Misollardan ko‘rinadiki, o‘zbek tili gap qurilishida so‘zlar (gap bo‘laklari) tar-tibi erkin faqat kesimninggina o‘rni qat’iybo‘lib gapning oxirida keladi. Kesim Fitrat tomonidan tilshunosligimizga kiritilgan atama bo‘lib gapni kesadi, shakllantirib bo‘lib ke-yingi gapdan ajratib turadi. /She’riyatdagi va og‘zaki so‘zlashuv uslubidagi inversion holatlar bundan mustasno/.⁶

G‘arb tillarida, xususan, nemis tilida esa mutaxassislar qayd etishicha so‘zlar tartibi nisbatan qat’iy. Bu holatni amaliy jihatdan o‘rganish va o‘zlashtirish uchun nemis va ingliz tilida ushbu gap muqobilini kuzatamiz. Ta’kidlash

⁶ Курбонова Муҳаббат. “Фитрат ва ўзбек тилшунослиги” Ўқув қўлланма. Тошкент, “Университет” 1997

kerakki, nemis tilida ham gap qurilishi yagona bir qolipda emas, balki ikki tarzda amalga oshadi. Birinchisi gap qurilishida to'g'ri so'z tartibi, ikkinchisi esa -teskari so'z tartibi deyiladi.

To'g'ri so'z tartibi bo'yicha :

Gestern bekam ich einen Brief. Fröhlich laufen die Kinder im Park.

(ИНГЛ.) I received an email yesterday. In spring, children run in the park.

Ko'rinadiki, nemis tilida kesim hamisha, har qanday gap qurilishida ham qat'- iyan ikkinchi o'rinda keladi. Teskari so'z tartibidagi gap qurilishida ega gapning oxirida kelishi mumkin:

Das neuer Schuljahr beginnt wie immer am 1. September.

(Aniqlovchi) + ega + kesim + tarz holi + payt holi.

Gapning teskari so'z tartibi bo'yicha nemis tilida avval ikkinchi darajali bo'lakning bir xili, keyin kesim, undan so'ng ega, undan so'ng boshqa ikkinchi darajali bo'laklar ishtirok:

Am 1. September beginnt wie immer das neues Schuljahr.

Bu gapda avval payt holi + kesim + tarz holi + aniqlovchi + ega.

(ИНГЛ.) As usual, the new school year begins in September.

Ko'rinadiki, nemis tilida kesim hamisha, har qanday gap qurilishida ham qat' iyan ikkinchi o'rinda keladi. Teskari so'z tartibida gap qurilishida ega gapning oxirida kelyapti. Yana bir gap tuzish topshirig'ini kuzatamiz:

O'quvchilar gullarni o'z o'qituvchilariga sovg'a qilmoqda.

Ega + to'ldiruvchi + aniqlovchi + to'ldiruvchi + kesim .

Nemis tilida esa:

Die Schüler schenken ihren Lehrern Blumen

Ega + kesim + aniqlovchi + to'ldiruvchi + to'ldiruvchi.

(ИНГЛ.) The students presented flowers to their teachers.

Ikki to'ldiruvchi ketma-ket kelganida oldin akkuzativ /tushum kelishigi/ dagi keyin dativ /jo'nalish kelishigi/dagi to'ldiruvchi joylashishi mumkin. Ba'zan oldin dativdagi keyin akkuzativdagi to'ldiruvchi kelishi ham mumkin. Shuni aytib o'tish joizki, o'z-lik olmoshi nemis tilida har bir shaxs uchun alohida ko'rinishda bo'ladi: 1- shaxsniki - mein; 2- shaxsniki - dein; 3 -shaxsniki - sein; 1- shaxs ko'pliginiki- unser; 2-shaxs ko'p. euer; 3-shaxs ko'pligi ihr.

Yana boshqa bir berilgan so'zlardan gap tuzish mashqini kuzatamiz: Barcha o'quvchilar va o'qituvchilar juda xursand // aniqlovchi + ega + ega + kesim
Alle Schüller und Lehrer freuen sich sehr //aniqlovchi + ega + ega + kesim guruhi

(ИНГЛ.) All the teachers and students were happy.

Uyushgan egalar har ikkala tilda ham bir xil pozitsiyada qo'llanilyapti. O'zbek va nemis tilida ushbu misollarni qiyoslash, o'quvchilarda jumla ichida so'zlar, gap bo'laklari tartibi joylashuvi, xususan ega va kesim joylashuvini kuzatib bir-biriga muvofiq kelguvchi va nomuvofiq tomonlarni qiyosan anglash imkonini beradi. O'zbek tilida to'g'ri tartib avval ega va ega guruhi keladi va ikkinchi darajali bo'laklardan so'ng oxirida kesim keladi.

Nemis tilida esa to'g'ri tartibda avval ega, keyin kesim, keyin boshqa bo'laklar; teskari tartibda esa avval biror hol, keyin kesim, undan so'ng boshqa bo'laklar, oxirida ega joylashadi.⁷ Agar avvalda ega kelsa ikkinchi joyni kesim egallaydi. Agar teskari tartibdagi gap qurilishi bo'yicha avval biror bo'lak (ko'pincha payt holi kelgan taqdirda ham) ikkinchi joyni kesim egal-laydi. Ammo kesim doimo ikkinchi o'rinda keladi (so'roq gapdan tashqari). Kesim oldin kelsa u so'roq gapga aylanadi. So'roq olmoshlari (kim? nima? qaysi? qachon? qaer?/ wer, was, wie, wen, wo,) so'zlar qatnashgan paytda ham ikkinchi o'rinda kesim qo'llanadi, keyin ega va boshqa bo'laklar keltiriladi. Eganing o'rinlashishi noturg'un bo'lib boshqa omillarga bog'liq holda turli tarzda kechadi.

Ko'rinadiki bu boshqa-boshqa oilalarga mansub tillarda ham gap qurilishida so'zlar joylashish tartibi bilan bog'liq ba'zi umumiy o'xshashlik jihatlar ham, o'ziga xos farqli holatlar kuzatiladi. Bu kabi misollarni qayta-qayta mashq qilish orqali gap tuzish malakasi mustahkamlanadi, o'quvchilar o'zga til materialini tarjima qilish va tushunish imkoniga ega bo'la boradi.

Birikmali ifodalarni so'zma-so'z tarjima qilinmaydi, balki o'z tildagi tarjimasini eslab qolish kerak bo'ladi. Qarang:

Man muss tun - qilish kerak / Man darf tun - qilish mumkin

Was muss man tun? -nima qilish kerak ? / Was darf man tun ? - nimani qilish mumkin?

Was muss man nicht ? -nimani qilish kerak emas ? / Was darf man nicht tun ? - nimani qilish mumkin emas?

Maktab tartib intizomiga taalluqli gaplarni tarjimasini bilan solishtirib ko'ramiz, so'zlar ma'nosi va joylashish tartibiga e'tibor beramiz:

1. Die Kinder dürfen nicht in der Deutschstunde russisch sprechen.
2. Die Kinder dürfen nicht in der Stunde zu laut oder leise sprechen.
3. Die Kinder dürfen nicht zu spat in die Schule kommen.
4. Die Kinder dürfen nicht ihre Schulsachen zu Hause vergessen.

⁷ Камянова Т. Практический курс DEUTSCH немецкого языка / Grammatik 1000 Übungen. „Дом славянской книги», Москва 2016.

(ИНГЛ.)

1. students are not allowed to speak Russian in a German lesson.
2. children have no right to speak loudly or quietly.
3. students have no right to be late for school.
4. students should not forget their school supplies.

1. Bolalarga nemis tili darsida ruscha gapirishga ruxsat etilmaydi.
2. Bolalarga dars paytida baland yoki ohista gapirishga ruxsat yo'q.
3. Bolalarga darsga kechikib kelishga ruxsat yo'q.
4. Bolalar dars qurollarini unutib uyda qoldirishlari mumkin emas.

Nemis tilida gap qurilishida so'z tartibi (gap bo'laklari joylashishi) boshqa tillarga nisbatan qat'iy xarakterga ega ekanligi qayd etildi yuqorida. Bu, albatta, bosh gap bo'laklaridan tortib hamma ikkinchi darajali bo'laklar joylashuviga ham taalluqli. Gapda ikki to'ldiruvchi bir paytda kelganda avval dativ (jo'nalish) kelishigidagisi, keyin esa akkuzativ (tushum) dagi to'ldiruvchi qo'llanishi ham, ba'zan esa avval akkuzativdagi keyin dativdagi to'ldiruvchi qo'llana oladi.

Zumbeispiel: / Misol:

Sie zeigen mir den Weg. (ИНГЛ) She showed me way. U (j.r.) menga yo'l/ni ko'rsatdi.

Er sagte uns seinen Namen. (ИНГЛ.) He told us his name. U bizga o'z nomini aytdi.

Akkuzativdagi to'ldiruvchi aniqlovchi bilan kengayishi ham mumkin:

Sie zaigten uns iher neues Haus .(ИНГЛ) they showed us their new home. Ular bizga yangi uyini ko'rsatdi.

Akkuzativdagi (tushum kelishigidagi) vositasiz to'ldiruvchi o'rnida o'rin holi kelishi ham mumkin. Bu holatda so'zma-so'z tarjima va (erkin) mazmuniy tarjima solishtirilishi maqsadga muvofiq keladi.

Er suchte seinen Weg im Leben. He chose his own way of life. U o'z hayot yo'lini qidirdi.

Ich legte meine Hände auf den Ticsch. (ИНГЛ.) I put my hands on the table. Men qo'llarimni stol ustiga qo'ydim.

Er legte das Dokument vor mir. (ИНГЛ.) He put the document in front of he door. U hujjatni mening oldimga qo'ydi.

Sie legte sich in das Bett. (ИНГЛ.) she lay down on the bed. she way going to bed. (So'zma so'z): U o'zini to'shakka tashladi.

Erkin tarjimada: U uyquga yotdi.

Noaniq artiklda qo'llanayotgan to'ldiruvchi doim keyinda joylashadi. Endi ikkinchi darajali bo'laklardan biri hollarning o't-gan zamondagi gaplarda va hozirgi zamoni anglatuvchi gaplardagi tartiblashuvini kuzatamiz: Presen (hozirgi zamon) Perfekt (o'tgan zamon)

Ich fahre mit Ruden nach Berlin. / Ich habe mit Ruden nach Berlin gefahren./
Ich fahre mit Vater zum Markt. / Ich bin mit vater zum Markt gefahren /
Ich gehe mit meiner Freundin in die Schule. / Ich bin mit meiner Freundin in die Schule gegangen./
Bu misollardan ko'rinadiki nemis tilida oldin tarz holi, keyin o'rin holi joy-lashadi. Qo'shma gaplarda so'zlar tartibi o'ziga xos ketma-ketlikda yanada murak-kablashadi.

Er kamm zu Arbeit, obwohl er krank war.

(ИНГЛ.) He went to work even though he was sick.

Es ging ihm schlecht, trotzdem erledigte er seine Arbeit.

(ИНГЛ.) He felt bad, but he was still doing his job.

Birinchi misolimizda ergash gap obwohl bog'lovchisi yordamida birikkan. Bunday holatlarda bog'lovchidan keyin darhol ega keladi va kesim gap oxiriga joylashadi. Nega ikkinchi gap misolimizda bu tartibga amal qilinmadi? Garchandki ikkinchi gap qurilishida ham xatolik yo'q, gap qurilishi to'g'ri. Bu hol shu sabab bilan izohlanadiki, ikkinchi gap misolimizdagi trotzdem so'zi bog'lovchi emas, ravishdir. U bu o'rinda hol vazifasida kelmoqdadir (omonimiya). Sodda gaplar qaysi bog'lovchi so'z bilan kela-yotganiga qarab, so'zlar tartibi ham o'zgarishi mumkin.

Ich gehe in die Schulle, trotzdem ich fiebe haben.

Garchi mening istimam bor bo'lsa-da, men maktabga boraman.
Obwohl ich habe fiebe, ich gehe in die Schulle.

/Men/Istimam bo'lishiga qaramasdan, men maktabga boraman.

Shunday qilib gap semantik, grammatik qurilishini o'rganish o'quvchilar nutqini o'stirishga xizmat qiladi. Filxol, so'zlarning ma'nosini matnda olib o'rganish ularni xotiraga mustahkam o'rinlatish, eslab qolish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'z ona tilisida so'zlarni bog'lab gap qura olgan, murakkab mazmunlarni shakllantirib, bera olgan kishi, o'zga tilda ham shu ishni amalga oshirishni uddalashga o'rgana oladi.

REFERENCES

1. Anne Busche, Szilvie Szite, Begegnungen. Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch Für Fremdsprache.

2. Kamyanova T. Prakticheskiy kurs DEUTSCH nemeskogo yazika/ Grammatik 1000 übungen. Literarische Texte. Neue Rechtschreibung. Grammatika 1000 uprajneniy.Literaturnie teksti. Novie pravila pravopisaniya. Izdaniya klyuchami. Izdanie 9-e, stereotipnoe OOO «Dom slavyanskoy knigi», Moskva 2016.
3. Mavlonova K. Ona tili darslarida matn tuzilishini o‘rgatish metodikasi (o‘zbek tili) pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertasiyasi avtoreferati. Toshkent - 2023, 17-s.
- 4.To‘xliiev B., Shamsieva M., Ziyadova T. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi (o‘quv qo‘llanma),Toshkent:“Yangi asr avlodi” 2006.
5. Kurbonova M. Fitrat va o‘zbek tilshunosligi. O‘quv qo‘llanma, Toshkent 1997
6. Safarov Sh. Semantika. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2013